

MUHAMMAD RAHIMXON FERUZNING NAVOIYXONLIK KECHALARI VA KOMIL XORAZMIY

Muxlisa Amirqulova,

Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universiteti
magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338340>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola xorazmlik shoir va bastakor Komil Xorazmiy tashabbusi bilan Xiva xoni Muhammad Rahimxon huzurida tashkil etilgan “Navoiyxonlik kechalari” va ularning ishtirokchilariga bag‘ishlanadi.

Ushbu yig‘inlarda Pahlavonniyoz Mirzaboshi nomi bilan mashhur bo‘lgan Komil Xorazmiy ishtirok etib, Alisher Navoiy g‘azallariga bog‘lagan muxammaslari va payrav g‘azallarini o‘qib bergan.

Feruz va Komil Xorazmiy ishtirokida o‘tkazilgan bunday adabiy kechalar mumtoz adabiyot va musiqa san‘ati rivojiga xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar: Kechalik, shoirlar, dilnavoz g‘azallar, taxmislar, pozachi.

Abstract: This scientific article is dedicated to the «Navoi Khanate Nights» and their participants, organized under the patronage of the Khan of Khiva, Muhammad Rahimkhan Feruz, at the initiative of the Khorezm poet and composer Kamil Khorezmi.

Kamil Khorezmi, known as Pahlavonniyaz Mirzabashi, participated in these gatherings and recited his muhammas based on Alisher Navoi's ghazals.

Such literary evenings, held with the participation of Feruz and Kamil Khorezmi, served the development of classical literature and musical art.

Keywords: evening, poets, soulful ghazals, tahmis, poser.

Manbalarda keltirilishicha, Chor Rossiyasi bosqinidan so‘ng tobe’ hukmdorga aylangan Feruzshoh tushkunlikka tushib, “xonanishin” bo‘lib qoladi. Ana shunday paytda shoir va bastakor Komil Xorazmiy va boshqa amaldorlar hukmdorga she’riyat va musiqa kechalari o‘tkazib, ovunishni – ko‘ngil yozishni maslahat beradilar: “Muhammad Rahimxon soniy Xorazm o‘lkasida o‘zidan boshqa kuchli va yot bir quvvatni ko‘rgach, bir xili zamonlar mutta’sir bo‘lib yurdi. O‘zini tasalli qilajak hech bir mashg‘ulot topmoqdin ojiz edi. Biroq oning atrofidagi odamlar, xususan musiqashunos Pahlavonniyoz Mirzaboshi (Komil Xorazmiy) xonning bu holini anglab, oni majlislar tuzmakka qiziqirdi [Xorazm musiqiy tarixchasi, 1998:12]. Shundan so‘ng Muhammad Rahimxon har bir iqtidorli, ilmi shoir kishilarga g‘amxo‘rlik qilib, saroyda navoiyxonlik bazmlari uyushtira boshladi [Fehristi, 2009:8]. Shunday qilib, uzoq-yaqindan kelgan shoirlar va xonandayu sozandalar xon majlislarini bezay boshladilar: (Xodimning yozishicha,) “(Feruz) Matmurod devonbegiga: - Kechalikka (kechga) ziyofat (adabiy majlis) qilamiz. Bu ziyofatga sozanda Yoqub doirachini, amaldorlardan Rahmatullo yasavulboshini, Muhammad

Rizo Ogahiyini, Mehtar boboni, Xudoyor qushbegini chaqir, o‘zing ham ishtirok etasan, - deb buyruq bergan. Bu ziyofatning boshlig‘i Matmurod devonbegi bo‘lg‘on....

Muhammad Rahimxon ikkinchi Matmurod devonbegiga tag‘in: - Madrasadagi o‘qib yurgan mullalarda soz biladurg‘oni bo‘lsa topib kel, - deb aytgan. Matmurod devonbegi Polvonniyoz Mirzaboshi (Komil Xorazmiy)ni topib kelgan. Polvon Mirzaboshi ziyofatga ishtirok eta boshlagach, ziyofat rivojlanib ketgan.

Polvonniyoz Mirzaboshi shoir bo‘lib, shu ziyofatlarda Navoiyning dilnavoz g‘azallaridan o‘qilgan, ziyofatda ichkilik ham avj olg‘on [Tarroh, 1994:29]”. Pirovardida, musiqa va she‘riyat kechalarini o‘tkazish Feruzning doimiy odatiga aylandi. Bola baxshining hikoya qilinishicha, Xiva xonligi muzofotida 32 ta sozanda qo‘sh (guruhi) faoliyat ko‘rsatgan. Ularning har biri o‘z dastur va mahoratini namoyish etib, shaxsan Xon nazaridan va majlislaridan o‘tgandan so‘ng, to‘y – hashamlar, bazmu ziyofatlarda yurishga ijozat berilgan [Matyoqubov, 2004:70-71]. Feruz adabiy majlislarida ko‘plab san‘atkorlar, xonandalar, sozandalar ishtirok etgan. Tazkiranavis Bobojon Tarrohning yozishicha, “Muhammad Rahimxon o‘n sakkiz yoshida Xorazm podsholig‘i taxtiga o‘turub, arzi dod vaqtinda xalqning arzini so‘rab, oqshomliqda ziyofat qilishg‘a boshlag‘on. Bu ziyofatlarning boshlig‘i Matmurod Devonbegi bo‘lg‘on. Muhammad Rahimxon ikkinchi butun xarajatlarni qilish haqida Devonbegiga buyruq bergan. Shuningdek, Xon Matmurod Devonbegiga madrasa ahli ichida xushovoz mullalar va hofizlar bo‘lsa, topib kelishni topshirgan. Matmurod Devonbegi buyruq bo‘yicha axtarib, hofizlardan Tolib Mahzum, Avazberdi Eshon o‘g‘li, Xudoyberdi Mahzum, Sa‘dulla Xatiblarni topib kelgan.

Muhammad Rahimxon ikkinchi Matmurod Devonbegiga, “yana top”, deb buyruq bergan. Matmurod Devonbegi Komil Xorazmiy, Qozi Muhammad Karim o‘g‘lini topib olib borgan. Komil Xorazmiy ham shoir, ham musiqashunos bo‘lg‘on. U Muhammad Rahimxon ikkinchiga Navoiyning g‘azallaridan o‘qib, soz qilib bergan. Navoiyning dilnavoz g‘azallari xonga ta‘sir qilib, Atoyini esa o‘ziga ustoz bilib, shoirlik qilmoqqa qarab, yigirma yoshlarida she‘r yoza boshlagan. Shoirlik qilmog‘iga sabab shu ziyofat va Komil Xorazmiy bo‘lgan [Tarroh, 1994:17-18]”. Binobarin, Laffasiyning yozishicha, Feruzning huzurida (majlislarida) doimiy yetti – sakkiz nafar go‘yandalar soz, tambur, g‘ijjak, bulamon mashq etib o‘lturganlar. Masalan, Muhammad Yoqub xorrat – devon va Muhammad Yoqub pozachi, Avaz dorchi kabilar xizmatda bo‘lgan [Laffasiy, 1992:25]”. Navoiyxonlik kechalariga majlis ahli bo‘lgan san‘atkorlardan 1.Muhammad Yoqub Xorrat; 2. Muhammad Yoqub pozachi; 3. Avaz dorchi; 4.Qalandar do‘nmas; 5. Polvon usta; 6. Qanbar bobo;

7. Xudoybergan muhrkan; 8. Rizo baxshi; 9. Suyar baxshi; 10. Abdurahmonbek; 11. Abdulla Mejana; 12. Yoqub dorchi; 13. Usmonjon; 14. Abdujabbor mahzum; 15. Xudoyberdi Maxdum; 16. Yoqub bulomonchi; 17. Buva bulomonchi; 18. Sariq Mextar; 19. Ernafas baxshi; 20. Avaz bola; 21. Nurillo baxshi; 22. Rizo baxshilar [Xorazm musiqiy tarixchisi, 1998:34-40] nomlarini keltirish mumkin.

Feruzning navoiyxonlik bazmlariga, adabiyot va san’atga berilishida Ogahiy, Komil Xorazmiy va Tabibiy kabi atoqli olim va shoirlar kuchli ta’sir ko’rsatganlar [O’zbek adabiyoti, 1960:143]. Umuman olganda, saroyda ijod qilgan shoirlarning hammasi Navoiyga ergashganlar. Tarixda shoir, bastakor, tarjimon, sozanda va davlat arbobi sifatida nom qoldirgan Komil Xorazmiy ham Navoiy ijodini sinchiklab o’rgangan, uning ruhiga kirgan va poetik ijodda “Navoiyvor” qalam tebratgani bilan faxrlangan:

Netong Komil Navoiy yonglig‘ o‘lsa soz aro sarmast.

Shuning uchun Komil Xorazmiy devoniga kirgan muxammaslarning aksar qismi Navoiy g’azallariga bog’langan. Navoiyshunos Abduqodir Hayitmetovga ko’ra, Komil o’z buyuk salafining fikrlarini yanada chuqurlashtirishga, o’z zamoniga tadbiq etishga, obrazlarini rivojlantirishga harakat qilgan [Komil, 1975:8]. Masalan, Navoiyning o’z davridagi vafosiz odamlardan shikoyat qilib yozgan “Bo‘lmangiz” radifli g’azaliga bog’langan muxammas bunga yorqin namuna bo‘la oladi.

***Ohkim, har kimga molu jonimi qildim fido,
Qildilar yaxshilig‘imga ming yomonlig‘ borho,
Ahli olamdin vafo aylab tama’, chekmang jafo,
Ey xarobat ahli, yo‘q insonda imkoni vafo,
Mastlig‘din dev o‘lung, zinhor odam bo‘lmangiz.***

Adabiyotshunos Begali Qosimovga ko’ra, Navoiyning “Bo‘lmangiz” g’azaliga taxmis bog’lagan Komil har bandda ulug’ shoir g’azaliga shunday misralarni zargarona payvand qiladiki, natijada ular bitta qalam sohibi ijodining mahsulidek yangraydi. Bu hol taxmis bog’lagan shoirning ulkan mahoratidan, o’z salafi egallagan yuksak cho‘qqiga ko‘tarila olganidan dalolatdir.

***Garchi Komil bo‘ldi furqatdin alil, ey ahli vasl,
Hajr o‘tig‘a tushti andog‘kim Xalil, ey ahli vasl,
Lek topti yor vaslig‘a dalil, ey ahli vasl,
Gar Navoiy hajr aro bo‘ldi zalil, ey ahli vasl,
Endi navbat sizgadur, muncha muazzam bo‘lmangiz*** [Komil, 1975:175].

Komil Xorazmiy Navoiy g’azallariga bog’langan muxammaslarini saroydagi barchasi “Navoiyxonlik bazmlari”da o‘qigan.

*Ey soching, jon qushlari qaydig‘a mahkam silsila,
O‘lgali bu xastaning hajringda yetti bir yila,
Va‘dayi vaslingni topmay, Komil, aylar ko‘p gila,
Deb eding o‘lsa Navoiy tirguzay vaslim bila,
Biltur o‘lgonlar bila oni barobar bo‘ldi tut.*

“Navoiyxonlik kechalari”da barcha xorazmlik saroy shoirlari qatori Komil ham o‘z muxammaslari va payrav g‘azallarini majlis ahli hukmiga havola etib borgan:

*Baqo dashtig‘a kim ozimdururlar jumla xosu om,
Emaslar puyadin bir dam farog‘at onda subhi shom,
Gar uyqu, gar uyg‘oqlik yo‘q ango gom urmamoq hangom,
Baqo dashti nechuk qat‘ o‘lmasun, aylab murur ayyom,
Ki har manzil ango bir kundurur, hardam ango bir gom* [Komil, 1975: 180].

Komil Xorazmiy ma‘naviy ustozini Navoiy ijodini nihoyatda qadrlagan. Hatto, Alisher Navoiy “Xamsa”sining birinchi Xorazm toshbosma nashriga so‘zboshi yozgan. Komil Xorazmiy O‘rta Osiyoda birinchi bo‘lib, mumtoz kuylarni “Nota”ga tushirgan. Dunyo musiqashunosligida “Xorazm tanbur chizig‘i” deb e‘tirof etilgan nota yozuvi mumtoz kuylarning zamonlar osha avlodlarga asl holda yetib kelishi uchun katta xizmat qilgan.

Ahmad Tabibiy tazkirasida Komil Xorazmiy kabi 30 nafar shoir ijodidan namunalari keltirilgan.

“Xorazm musiqiy tarixchasi” kitobida adabiy majlis ahli soni 30 shoir va 40-50 chamasi muharrir – kotiblardan iborat bo‘lganini yozgan; “Feruz zamonasida o‘ttiz chamasida shoir, 40-50 chamasida muharrir (kotib, xattot)lar yetushgan bo‘lsa ham iqtidorlilari Ahmadjon Tabibiy, Yusufbek Bayoniy, Muhammad Rasul Mirzo, Avaz O‘tar O‘g‘li, Muhammad Rizo Ogahiy, Pahlavonniyoz Mirzoboshi Komil, Yusuf Maxdum Rojiylar sanalgan.

Xon o‘yin – kulguga moyil bo‘lib, har qachon yonida Xivaning muqallid, masxarabozlari, xonandalari va sozandalari, shoirlari bo‘lar edi [Xorazm musiqiy tarixchasi, 1998:34]”. Aniqroq qilib aytganda, atrofidagi shoirlar va san‘atkorlar ta‘sirida “Xon hazratlari (Feruz) she‘rga ko‘p zavq paydo qilib erdilar. O‘zlari ham burundan Feruz taxallusi bila mutaxallis bo‘lub, she‘r aytur erdilar. So‘ngroq she‘rg‘a ko‘proq haris bo‘ldilar. Har kimning she‘r aytmoqg‘a sahl qobiliyati bo‘lsa, nav‘i she‘rlarni aytib dargohi oliyg‘a olib bora berdilar. Shoirlarning adadlari kam-besh qirg‘a yovuq bordi [Bayoniy, 1991:256]”. Manbalarga asoslanib, Feruzning navoiyxonlik kechalarida quyidagi nadim – shoirlar ishtirok etgan. Nazm ahlidan 1. Muhammad Rizo Ogahiy, 2, Iso to‘ra Xusraviy, 3. Muhammad Yusuf Rojiy,

4.Ravnaqiy, 5. Muzaffar Xojaiy, 6. Nishotiy, 7. G‘oziy, 8. Ziyraiy, 9.Komil Xorazmiy, 10. To‘ramurod to‘ra Murodiy, 11.Sayyid Homid to‘ra Komyob, 12. Isfandiyorxon Farrux, 13.Sayyid Nosir to‘ra Sultoniy, 14.Rahmonquli to‘ra Sodiq, 15. Sa‘dulla to‘ra Sa‘diy, 16.Otabek to‘ra Oqil, 17.Muhammad Yusuf Bayoniy, 18. Muhammad Yoqub xoja Xolis, 19. Sayyid Asad to‘ra Asadiy, 20.Sayyid G‘oziy to‘ra G‘oziy, 21.Muhammad Rasul Mirzo, 22.Husayn Muhammad Noziriy, 23. Shayxnazarboy Shinosiy, 24. Davlatmurod mahram G‘ulomiy; 25. Otanazar Mutavalli Kamoliy; 26. Abdurasul Pur Komil; 27. Ahmadjon Tabibiy; 28. Avaz O‘tar o‘g‘li; 29. Muhammad Komil Devoni; 30.Muhammad Niyoz devon Umidiy; 31.Muhammadnazar maxsum Xayoliy; 32. Inoyatulla Inoyatiy; 33. Bobojon tarroh devon Xodim; 34. Bolta devon Nadimiy; 35. Muhammad Yusuf devon Chokar; 36. Muhammad Husayn devon Mutrib; 37. Nurjon Botir Bahodiriy; 38. Xudoybergan Oxund mufti Ojiziy; 39. Yusuf Hoji Oxund mufti Doiy; 40.Muhammad Sharif Haqiriy; 41. Yusuf Darroz Oxund Yusufiy; 42. Ibodulla Oxund Xokiy; 43.Otaniyoz Qora Oxund Niyoziy; 44. Habibulla Oxund Habibiy; 45.Muhammad Rahim Rog‘ib; 46. Iso Oxund Qone‘; 47. Muhammadniyoz Maxsum Muznib; 48. Abdurazzoq Maxsum Haqiriy [Laffasiy, 1992:120]; 49. Ilyos Mulla Muhammad Yusuf o‘g‘li So‘fi; 50. Mutrib Xonaxarobiy; 51. Safo Mug‘anniy; 52. Otajon to‘ra Komronlar Muhammad Rahimxon Feruz navoiyxonlik kechalarida qatnashib, mushoiralar olib borishgan.

Muxtasar aytganda, Muhammad Rahimxon Feruz va Komil Xorazmiylar ishtirokida o‘tkazilgan «Navoiyxonlik kechalari» mumtoz adabiyotimiz va musiqa san’atimiz rivojiga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Laffasiy. Tazkirai shuaro. Urganch: Xorazm, 1992.-B.27.
2. Feruz gulshani. T.: Mumtoz so‘z, 2016.-B.17-18.
3. Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajarayi Xorazmshohiy. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1994.-B.93.
4. Bayoniy. Shajarai Xorazmshohiy. T.:Kamalak, 1991.-B.255.
5. Guseynov G. Sharqdan ko‘tarilgan to‘fon. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: L.Abdirimova.Toshkent, 2020.-B.5.
6. Erkinov A., Polvonov N., Aminov H. Muhammad Rahimxon II – Feruz kutubxonasi fehrisi. Toshkent, 2009.-B.153.
7. Bobojon Tarroh. Xorazm navozandalari. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1994.-B.33-34.
8. Komil. Devon. Nashrga tayyorlovchilar A.Hayitmetov, V.Mo‘minova. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1975.-B.224.
9. Qorayev Sh. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari (Muhammad Rizo Ogahiy asarlari ma’lumotlari asosida)./ Zamonaviy o‘zbek adabiyoti rivojida Usmon Nosir

ijodiy merosining ahamiyati mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. NamDU, Namangan.2022 yil.-B.210-216.

10. Qorayev Sh. Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari va Muhammad Rizo Ogahiy / Ogahiy hayoti va ijodi – yoshlar tarbiyasi uchun namuna mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. II-Qism. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent. 2021 yil.-B.31-37.
11. Karayev Sh. The History of Literary Evenings of Khiva Khan Muhammad Rahim Khan Feruz//Procedia of Philosophical and Pedogogical Sciences.2023 yil fevral.-P.64-67.
12. Qorayev Sh. O‘rta asr manbalarida o‘zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: “Intellekt”, 2023.-B.148.
13. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.
14. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma’naviyat, 2024.-B.310.